

**DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARI MEHNATINI TARTIBGA SOLISH
SOHASIDAGI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNCHILIGINI RIVOJLANTIRISH
ISTIQBOLLARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6580959>

Jo‘rayeva Shaxnoza Rustamovna

*Toshkent davlat yuridik universiteti
Mehnat huquqi mutaxassisligi magistranti
Tashkent, Uzbekistan*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada davlat fuqarolik xizmatchilari mehnatini tartibga solish sohasidagi O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligini rivojlantirish istiqbollari xorijiy mamlakatlar tajriba tahlili ostida yoritilgan.*

Kalit so‘zlar: *Davlat xizmati, davlat fuqarolik xizmati, Mehnat kodeksi, Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risidagi qonun loyihasi, Ijtimoiy so‘rovnoma, davlat fuqarolik xizmatchisini kasbga tayyorlash, malakasini oshirish.*

Turli tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, barcha davlatlarga to‘g‘ri keladigan davlat xizmati tizimini takomillashtirishning universal yo‘lini ishlab chiqish mumkin emas. Davlat xizmatini takomillashtirish modelini tanlayotganimizda davlatning o‘ziga xos boshqaruv va qonunchilik tizimini, ma‘naviy qadriyatlarni inobatga olish muhim hisoblanadi.

Davlat boshqaruvi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar davlat xizmatini modernizatsiya va isloh etishga qaratilgandir. Ayniqsa, Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoev ta‘kidlaganidek, “boshqaruv sifatini oshirishda “Xalq davlat organlariga emas, balki davlat organlari xalqqa xizmat qilishi kerak” degan asosiy tamoyilni amalda to‘liq ta‘minlash bo‘yicha hali ko‘p ish qilishimiz zarur”⁵⁴. Bu g‘oyaning maqsadi xalq bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri muloqot o‘rnatishga hamda fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarining himoya qilinishini ta‘minlash orqali hayotga amaliy tatbiq etilishiga qaratildi.

Mamlakatda keng ko‘lamli islohotlarni amalga oshirish va 2017- 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasining maqsadlariga erishish maqsadida O‘zbekiston Respublikasida Ma‘muriy islohotlar konsepsiyasi ishlab chiqildi. Professional davlat xizmatining samarali tizimini shakllantirish, ijro etuvchi

⁵⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi// 25 yanvar 2020 yil // <https://uza.uz>

hokimiyat organlari tizimida korrupsiyaga qarshi kurashishning ta'sirchan mexanizmlarini joriy etish maqsadida asosiy vazifalar belgilab berildi.

Xususan,

-davlat xizmatchilarining professional mexanizmini yaratish maqsadida davlat xizmatini tashkil etishning zarurati.

-yagona davlat kadrlar siyosatini amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan ixtisoslashtirilgan organni tashkil etish

-davlat boshqaruvi sohasida mutaxassislar tayyorlashning va davlat xizmatchilari malakasini oshirishning maxsus ta'lim yo'nalishlarini ishlab chiqish va ularning faoliyati samaradorligini baxolashning zamonaviy uslublarini joriy etish;

-davlat xizmatchilari mehnatiga haq to'lash va ijtimoiy ta'minotining zamonaviy tizimini yaratish;

-ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatining shaffofligi va ochiqligini ta'minlash;

-jismaniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish;

-ijro etuvchi hokimiyat organlari xodimlarining mehnat unumdorligini oshirish.

Milliy davlat xizmatidagi muammolar va kamchiliklarni aniqlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlatboshqaruvi akademiyasi tinglovchilari orasida ijtimoiy so'rov o'tkazildi. Ijtimoiy so'rovda hozirgi kundagi davlat xizmatchilarini qiziqtirayotgan masala va muammolar to'g'risida savollar berildi (so'rovnoma 2018-yil birinchi o'quv semestrda ta'lim olgan va 2019-yil uchinchi semestrda ta'lim olgan jami 165 ta tinglovchilar orasida o'tkazilgan). 2019-yil 3-oktyabrdagi “O'zbekiston Respublikasida kadrlar siyosati va davlat fuqarolik xizmati tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5843-sonli Farmonda belgilangan qoidalarga binoan, respondentlarimizning 80%i davlat fuqarolik xizmatchilari hisoblanadi.

2018-yilda o'tkazilgan ijtimoiy so'rovnomada ishtirok etgan respondentlardan davlat xizmatida amalga oshirilayotgan islohotlardan xabardorligi to'g'risida so'ralganda 72% respondent “qisman dars jarayonidama'lumot olib borayotgani” va 27% respondent “yuqori darajada xabardorligi va e'lon qilingan loyihaga o'z fikr-mulohazalarini berib borayotganligi” hamda 1%ining, umuman, xabardor emasligi aniqlandi. 2019-yildagi respondentlardan so'ralganida esa, bu ko'rsatkichlar o'zgarib, 49% “respondent qisman dars jarayonida” ma'lumot olib borayotgani va 49% respondent “yuqori darajada xabardorligi hamda o'z fikr-mulohazalarini

berib borayotganligi” va 2%ining, umuman, xabardor emasligi aniqlandi. Ko‘rinib turibdiki, yil sayin mazkur institutga qiziqish oshib bormoqda.

Shuningdek, “davlat xizmati sohasini isloh qilish kerakmi” degan savolga, 2018-2019 yildagi ijtimoiy so‘rovda respondentlar bir-biri bilan hamohang bo‘lib, ko‘pchilik respondentlar isloh qilish kerakligi, minimal foizigina xizmatchilar shart emasligi haqida fikr bildirishgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 3-oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasida kadrlar siyosati va davlat fuqarolik xizmati tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF- 5843-sonli Farmonida davlat xizmati davlat fuqarolik xizmati va O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlaridagi harbiy xizmat va huquqni muhofaza qiluvchi organlardagi xizmat davlatning maxsus xizmat turlari keltirib o‘tilgan.

Shu o‘rinda savol tug‘iladi: yuqorida keltirilgan farmonda qaysi organlar huquqni muhofaza qiluvchi organlari xizmati sifatida nazarda tutilgan? Yuridik adabiyotlarda huquqni muxofaza qiluvchi organlar qatoriga prokuratura, adliya, ichki ishlar, advokatura organlari keltirilgan. Fikrimizcha, noaniqliklarning oldini olish, davlat fuqarolik xizmatiga kiruvchi organlarni ajratish maqsadida qonunchilik tashabbusiga ega organ tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi organlarlar qatoriga qanday organlar kirishi bo‘yicha ro‘yxat keltirilsa, maqsadga muvofiq.

Mustaqillikdan buyon davlat xizmatini tartibga solishga qaratilgan qonunning beshta loyihasi ishlab chiqilib, olimlar va xalqaro ekspertlar muhokamasiga taqdim etilgan. Mazkur qonun loyihasi tor doiradagi davlat fuqarolik xizmati munosabatlarini tartibga solishga mo‘ljallangan. Bu qonun loyihasining 3-moddasida qo‘llanish sohasida keltirilgan sub‘ektlardan ko‘rishimiz mumkin. Lekin mazkur taklif etilgan moddada qonun qo‘llanilishi mo‘ljallangan sub‘ektlar ro‘yxati emas, balki qo‘llanilmaydigan sub‘ektlar keltirilgan hamda qonun loyihasida qo‘llanilish doirasi davlat lavozimlar reestrida keltirilishi nazarda tutilgan havolaki norma mavjud.

Agar ushbu qabul qilinadigan qonunda uni qo‘llash doirasi aniq belgilab berilmasa, kim davlat fuqarolik xizmatchisi bo‘ladi, degan savol kelib chiqmaydimi? Masalan, ushbu qonun loyihasiga binoan: “O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi deputatlari va Oliy Majlis Senati a‘zolari, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo‘yicha vakili (ombudsman), Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i kengesi va davlat hokimiyati vakillik organlari deputatlari hamda sudyalardan tashqari, barcha O‘zbekiston Respublikasi davlat fuqarolik

xizmatchilariga tatbiq etiladi”, deb keltirib o‘tilgan. Xorijiy mamlakatlarda ushbu masala o‘zgacha tartibga solingan. Masalan, Germaniyada davlat xizmatchilari: mansabdor shaxslar (sudyalar, davlat boshqaruvining mansabdorlari va boshq.) va xizmatga yollangan shaxslar (o‘qituvchilar, shifokorlar, pochta va temir yo‘l xizmati xodimlari va boshq.). Xorij tajribasiga qaraydigan bo‘lsak, Davlat xizmatchilarini turlarga bo‘lishdagi muammoga faqat bizning davlatimiz duch kelgani yo‘q. Qo‘shni davlatlar ham ma‘muriy islohotlar jarayonida bunday muammolarga to‘qnash kelgan.

2019-yilda ijtimoiy so‘rovnomada qatnashgan respondentlardan “qanday islohotlar sohasini eng samarali deb hisoblaysiz?” degan savolga 19,5%i davlat xizmati lavozimlariga malaka talablarini joriy qilinishini; 24,2%i tanlov asosida kadrlar zaxirasini shakllantirishini; 11,5%i attestatsiya va malaka imtihonlari o‘tkazilishini; 6,9 %i davlat xizmatiga oid cheklovlar va taqiqlar kiritilishini; 36,7%i davlat xizmatchilarining maqomi belgilanishini; 1,2% respondentlar boshqa izohlar keltirishgan, ya‘ni fuqarolar bilimini oshirishga qaratilgan ishlar, davlat xizmatlarining elektron shaklda ko‘rsatish, davlat xizmatchilarining ijtimoiy ta‘minotini yaxshilash, davlat xizmatchilariga imtiyoz va preferensiyalar belgilanishi kerakligi to‘g‘risida fikrlar bayon etilgan. Mazkur tahlildan ko‘rinib turibdiki, davlat fuqarolik xizmatchilari maqomining belgilanishi muhim ahamiyatga ega.

Davlat fuqarolik xizmatchilarining huquqiy maqomi yuqorida keltirilgan qonun loyihasining 10-moddasida aks etgan. Unga ko‘ra: “Davlat fuqarolik xizmatchisining huquqiy maqomi fuqaro davlat lavozimiga tayinlangan paytdan boshlab vujudga keladigan huquq, majburiyat va javobgarliklar, shuningdek, ularning davlat fuqarolik xizmatini o‘tashi bilan bog‘liq cheklovlar tizimidan iborat”, deb keltirilgan. Ushbu tushunchaga qisman qo‘shilgan holda qo‘shimcha qilib davlat xizmatchisining maqomiga fuqaro milliy kadrlar zaxirasiga olingan paytdan boshlab ma‘lum huquq va majburiyatlarga ega bo‘ladi deb aytish mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 68-moddasi va O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 1-maydagi “Aholini ish bilan ta‘minlash to‘g‘risida”gi Qonuniga binoan, “davlat ijtimoiy himoyaga muhtoj, ish topishda qiynaladigan va mehnat bozorida teng sharoitlarda raqobatlashishga qodir bo‘lmagan shaxslarga qo‘shimcha kafolatlarni ta‘minlaydi”. Bundan kelib chiqib, ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarning maqomini va ularning tanlovdan o‘tish tartibi “Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risida”gi qonunda ham belgilanishi maqsadga muvofiq.

O‘zbekiston Respublikasi “Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risida”gi qonun loyihasida davlat fuqarolik xizmatchisining rotatsiya masalasiga

to'xtaladigan bo'lsak, mazkur loyihaning 39-moddasida davlat fuqarolik xizmatchisini rotatsiya qilishda uning roziligi masalasi inobatga olinmagan. U.Sh. Xusainovning fikricha: “Rotatsiya prinsipining davlat organlari faoliyati samaradorligini oshirishdagi ta'sirini kuchaytirish uchun Mehnat kodeksida fuqarolik maqomiga ega bo'lgan davlat organlarining ma'muriyatini rotatsiya qilishdagi huquqlarni kuchaytirish maqsadga muvofiqligi ta'kidlanib, bunda bir vaqtda davlat fuqarolik organlariga rotatsiya qilishda, agar rotatsiya ma'lum bir ma'muriy-hududiy birlik (Toshkent shahri va viloyatlarning) miqyosida amalga oshirilayotgan bo'lsa, davlat xizmatchisining roziligini olish bo'yicha qo'yilgan shartni bekor qilib, rotatsiya davrini chegaralab hamda davlat xizmatchisining ijtimoiy holatini mavjud bo'lgan holatidan pasayishiga olib kelmaydigan talabni qo'yish lozimligi”ni ta'kidlaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida ta'kidlanganidek: “Bugungi kunda islohotlarimiz samarasi ko'p jihatdan to'rtta muhim omilga – ya'ni, qonun ustuvorligini ta'minlash, korrupsiyaga qarshi qat'iy kurashish, institutsional salohiyatni yuksaltirish va kuchli demokratik institutlarni shakllantirishga bog'liq”⁵⁵. Ushbu vazifani sifatli amalga oshirishda zamonaviy talablarga mos keladigan davlat fuqarolik xizmati tizimini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Bu borada davlat xizmatining tashkiliy- huquqiy asoslari, davlat xizmatchisining huquqiy maqomi, davlat fuqarolik xizmatida rahbar kadrlarni tanlash, malakasini oshirish va davlat xizmatchilari zaxirasini shakllantirish, davlat xizmatini o'tash, davlat fuqarolik xizmatining etikasi, davlat xizmatchisining ijtimoiy himoyasi, davlat xizmatlarini ko'rsatish, davlat xizmatida korrupsiyaga qarshi kurash kabi yo'nalishlarda chora-tadbirlar amalga oshirilishi kerak.

Davlat fuqarolik xizmatchisini kasbga tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish davlat xizmatchisining kasbiy o'sishi bilan bevosita bog'liqdir. “Kasbiy o'sish” tushunchasining mazmuni ko'p qirrali bo'lib, uning quyidagi tarkibiy qismlarini ajratib ko'rsatish mumkin: kasbiy- malaka oshirish, odatda davlat xizmatchilarini tayyorlash va mustaqil ta'lim, ya'ni, ularning yangi bilim va tajribaga ega bo'lishi bilan bog'liq, kasbiy-lavozim bo'yicha rivojlanish, bu lavozimda o'sishi bilan bog'liqdir, xizmatchini ham muayyan davlat organida, ham (xizmat rotatsiyasini hisobga olgan holda) davlat boshqaruvining butun tizimi manfaatlari yo'lida ishlatish imkoniyatini beradi; shaxsiy-kasbiy rivojlanish, xizmatchi o'z faoliyati davomida o'z-o'zini rivojlantirish va o'zini namoyon qilishga tayyorlik va imkoniyatlarni

⁵⁵ *Mirziyoev Sh.M.* O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2018. – 80 b.

ta'minlaydigan, shaxsiy va kasbiy xususiyatlarning o'zgarishi bilan bog'liq dinamik integrativ jarayon sifatida tushuniladi⁵⁶.

O'zgarib borayotgan globallashuv davrida davlat fuqarolik xizmatchilarini tayyorlash, qayta tayyorlash malakasini oshirish jarayonlari yangi texnologiyalarni qo'llagan holda zamonga hamohang tarzda amalga oshirilishni talab etiladi.

Mamlakatimiz davlat xizmati tizimida rahbar kadrlarni tayyorlash bo'yicha yagona talablarni o'rnatib bergan hujjat O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 19-sentyabrdagi “Boshqaruv kadrlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishga doir normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida”gi 745-son qarori sanaladi. Ushbu qarorda davlat boshqaruvi sohasidagi rahbar kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish bo'yicha davlat talablari⁵⁷ belgilangan.

Davlat fuqarolik xizmatchisi bajarayotgan vazifalarga ijodiy yondashish, egallagan mavqeidan qat'i nazar, butun faoliyati davomida nazariy bilim darajasini doimiy ravishda oshirib borish talab etiladi. Davlat organlari va tashkilotlarining turli sohalardagi yutuqlari davlat xizmatchisining malaka konikmasi, moslashuvchanligi va mas'uliyatiga bog'liqdir. Bular esa, avvalambor, ularni tayyorlash uchun yaxshi ishlab chiqilgan ta'lim dasturlari bilan ta'minlanadi.

Xulosa sifatida, yuqorida keltirilgan fikrlarni va ilg'or xorijiy tajribalarni inobatga olib, mamlakatimizda davlat fuqarolik xizmatini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari etib, quyidagilarni belgilab olish zarur:

birinchidan, mamlakatda davlat fuqarolik xizmatini tartibga soladigan huquqiy bazani takomillashtirish kerak. Davlat xizmatini va davlat fuqarolik xizmatini tartibga soladigan qonunchilik bazasi zamon talablariga javob bermaydi. Davlat fuqarolik xizmatiga kirish, davlat fuqarolik xizmatchisi maqomi, davlat xizmati lavozimlari reestri, davlat fuqarolik xizmatchilari klassifikatori, xizmatchining attestatsiyasi, rotatsiyasi, davlat xizmatida zaxira masalalari hanuzgacha o'z yechimini topgani yo'q;

ikkinchidan, zamonaviy kadrlar tayyorlash texnologiyalarini inobatga olib, davlat fuqarolik xizmati tizimiga kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish lozim. Bilamizki, barcha ilg'or davlatlarda davlat xizmatiga kadrlarni tayyorlashning birinchi bosqichi bu oliy ta'lim tizimini to'g'ri tashkil etilishi orqali amalga oshiriladi. Respublikamizda ham ta'lim tizimini to'g'ri

⁵⁶ *Bushueva, I.P.* Upravlenie professionalnym razvitiem gosudarstvennykh grajdanskix slujazhix: regionalnyy aspekt: Disskand. sos. nauk / I.P.Bushueva. - Nijniy Novgorod, 2015. – 202 s.

⁵⁷ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Boshqaruv kadrlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishga doir normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida”gi qarori // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 29.12.2019 y., 09/19/1046/4242-son.

tashkil qilish orqali davlat xizmatiga malakali kadrlarni yetishtirish, davlatimiz rivojiga kerakli mutaxassislar tayyorlashda kerakli natijalarga erishiladi. Fikrimizcha, hozirgi kundagi turli kasalliklar tarqalishi (hususan, COVID-19) davrida ta'lim sohasini isloh qilish bo'yicha zamonga xamnafas bo'lgan hujjatlar qabul qilinishi maqsadga muvofiq. Chunki amalda ta'lim berish tizimi o'zgarib ketgan. Shuningdek, AQSh, Fransiya, Germaniya, Rossiyava bir qancha ilg'or davlatlarning davlat xizmatchilarini tayyorlaydigan maxsus muassasalarida oliy ta'lim (bakalavr) bosqichidan boshlab ta'lim yo'lga qo'yilgan⁵⁸. Fikrimizcha, O'zbekiston Respublikasi davlat boshqaruvi akademiyasida bakalavr yo'nalishi bo'yicha tinglovchilar qabul qilinsa, davlat xizmatida kadrlar zaxirasini shakllantirishda va aynan davlat sektori ehtiyojlariga mos kadrlarni tayyorlashda amaliy yordam bo'lib hisoblanadi;

uchinchidan, davlat xizmatini rivojlantirishning “mansab modeli” va “lavoziim modeli” negizida davlat xizmatining milliy konsepsiyasini belgilash kerak. Mamlakatning davlat xizmatidagi islohotlari, qaysi davlat xizmatini rivojlantirish modeli tanlanganiga bog'liq. O'zbekiston Respublikasi “Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida”gi Qonun loyihasi asosida shunday xulosaga keldikki, mazkur qonun loyihasida davlat xizmatini rivojlantirishning ham “mansab modeli”, ham “lavoziim modeli” singdirilgan. Bu davlat fuqarolik xizmati tizimiga kirish qoidalarini belgilashda, davlat fuqarolik xizmatchisining klassifikatsiyasini tuzishda, ularning maoshlar setkasini shakllantirishda, xizmat bo'yicha harakatlanish, mansab (karyera) rejasini tuzishda va boshqa masalalarda noaniqliklarni keltirib chiqaradi;

to'rtinchidan, O'zbekiston Respublikasida “Davlat boshqaruvi” yo'nalishi bo'yicha bakalavr bosqichida kadrlar tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq. Bunda ta'limni O'zbekiston Respublikasi davlat boshqaruvi Akademiyasi va uning filiallarida tashkil etish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // 25 yanvar 2020 yil // <https://uza.uz>
2. Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2018. – 80 b.

⁵⁸ Fedotov Yu.V., Patokina O.A. Modeli podgotovki gosudarstvennykh slujashix // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Menedjment. – №4, 2002. – B.96.

3. Бушуэва, И.П. Управление профессиональным развитием государственных гражданских служащих: региональный аспект: Диссканд. сос. наук / И.П.Бушуэва. - Нижний Новгород, 2015. – 202 с.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Boshqaruv kadrlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishga doir normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.12.2019 y., 09/19/1046/4242-son.
5. Федотов Ю.В., Патокина О.А. Модели подготовки государственных служащих // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. – №4, 2002. – Б.96.
6. Рахимов Мирёқуб. “Covid-19га қарши эмлаш ва ходим ҳуқуқлари.” юрист ахборотномаси 2.4 (2021): 75-81.
7. Муродуллаев Достонжон. “Значение международно-правовых стандартов в области охраны труда.” review of law sciences 4.спецвыпуск (2020).
8. Юсупов, Нодирбек. “Рабочее время как элемент индивидуального трудового правоотношения и как институт трудового права.” Общество и инновации 2.2/S (2021): 339-348.
9. Хожабеков, Муфтулла. “Дистанционный метод организации труда работников в Узбекистане.” Review of law sciences 2 (2020): 115-118.
10. Бурханходжаева Хуршида. “Тадбиркорлик фаолиятида меҳнат қонунчилигининг қўлланилиш масалалари.” юридик фанлар ахборотномаси 3.(2019):46-49
11. Sultonmurodovich, A. B. The Regulation of Fixed-term Employment Contracts in Uzbekistan. JournalNX, 573-579.
12. Исмоилов, Шухрат. “Новая редакция трудового кодекса Республики Узбекистан: анализ и мнение.” Review of law sciences 3.Спецвыпуск (2020).
13. Каримжонов Мухаммадамин. “Особенности применения дисциплинарных взысканий в отношении отдельных категорий работников в условиях карантина.” Review of law sciences 2 (2020): 93-95.
14. Rahimqulova Lola. “The Procedure For Resolving Individual Labour Disputes In Uzbekistan, Post-Soviet Countries And Some Developed Countries. Comparative-Legal Analysis.” Ilkogretim Online 20.3 (2021).
15. Мамиров Севинчбек, and Баходир Хамракулов. “Основания для прекращения трудового договора по инициативе работодателя в связи с однократным грубым нарушением работника своих трудовых обязанностей.” Общество и инновации 2.2 (2021): 163-170.

16. Хакбердиев Азиз, Раъно Абдуллаева. “Вопросы досудебного урегулирования индивидуальных трудовых споров в Республике Узбекистан.” Scientific progress 1.6 (2021): 786-791.
